

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdanova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атхамович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanova Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILİYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI.....	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH.....	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI.....	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АВС) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QUYOSH FOTOELEKTR STANSIYALARINING HOLATI VA O'RNATILGAN QUVVATLARINI TAHLIL QILISH	683
Maxamadiyev Farrux Mirazimovich, Baratov Laziz Suyun o'g'li	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimamatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	

TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохировна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIYAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNINI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILiyATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOiy MAS'ULiyAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVIROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIYQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
<i>Mirzaraximova Aziza Azimdjano</i>	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
<i>Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
<i>Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi</i>	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
<i>Islamova Dilnoza Isamidinovna</i>	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
<i>Uzaqov Jamshid Norboyevich</i>	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
<i>Shaymanov Mexrididdin Ibragimovich</i>	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
<i>Sadikova Ra'no Abdullaevna</i>	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
<i>Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
<i>Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.</i>	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BANDLIK BILAN TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA MUAMMOLAR TADQIQI.....	1005
<i>Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich</i>	
YO'LOVCHI TASHISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1010
<i>Alisher Kurambayev</i>	
SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAKAFUL SUG'URTASINING O'RNI VA IMKONIYATLARI.....	1014
<i>Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI.....	1020
<i>Valikulov Sherzod Zaynitdinovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MARKETPLEYSLARNI SHAKLLANTIRISH: INVESTITSIYALAR, XARAJATLAR VA FOYDA.....	1029
<i>Axmedova Dilshoda Xayrulla qizi</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MARKETING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	1033
<i>Maxmudov Tohirjon Olimjonovich, Muminova Shahlo Madaminjon qizi</i>	
OLIY TA'LIMDA GENDER TENGLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1039
<i>Xaydarova Sayyora</i>	
ANALYZING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOUTH KOREA IN GLOBAL MICE TOURISM: HISTORICAL AND CULTURAL DIMENSIONS.....	1043
<i>Ortikova Sabohat, Gulomova Mukhlisa, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
MEHMONXONA BIZNESIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	1050
<i>Usmanova Gulida Valiyevna</i>	
ETHICAL ASPECTS OF ECOTOURISM: BALANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MORAL RESPONSIBILITY.....	1055
<i>Gulbakhor Sattarovna Abdullakhanova</i>	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1062
<i>Sobirov Abdurasul Abdugafarovich</i>	

KADRLAR BOSHQARUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1068
Urazov Sadulla Shodiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS-NAZORATNING ROLI.....	1074
Zokirov Ismoiljon Ibroximovich	
AGROSERVIS SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI	1078
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
KO'MIR UCHUVCHI KULI ASOSIDAGI FLY ASH BETON VA GEOPOLIMER MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN IQTISODIY VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	1083
Muradov Botir Hayat	
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	1091
Рахимова Манзура Хамид кизи	
DUE DILIGENCE IN AUDITING AS A FACTOR ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL SECTOR.....	1098
Sidikov Dilmurod	
MAJBURIYATLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	1102
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1106
Рахимова Тамила Баходур кизи	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1113
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA VA UN DAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	1120
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
HUDUDLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA DAVLAT BUDJETIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1125
Egamnazarova Gulnoza Xolmurod qizi	
O'ZBEKISTON ISLOHOTLARI ISTIQBOLIDA BARQAROR RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI HAMDA ESG INDIKATORLARINI JORIY ETISH	1129
Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi, Tursunxodjayeva Shirin Zafar qizi	
O'ZBEKISTONDA KREDIT VA MOLIYAVIY TIZIMNI MODERNIZATSIYALASH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	1135
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEKISTON FRANCHAYZING BREN DLARINING XALQARO BOZORLARDA IMIJINI MUSTAHKAMLASHDA ZAMONAVIY BRENDBUKLAR YARATISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY YECHIMLARI	1140
Xodjayev Anvar Rasulovich	
MINTAQANING INVESTITSIYA OQIMLARI VA TASHQI IQTISODIY ALOQALARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TAHLILI	1147
G'oyibnazarov Muhammad Xamidbekovich	
O'ZBEKISTON AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA IMKONIYATLARI	1152
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1157
Xakimov Akbar Anvarovich	

TIJORAT BANKLARI XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING BANK FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1162
<i>Atamuradov Bozorboy Berdimuratovich</i>	
O'ZBEKISTONDA MOLIVAVIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	1168
<i>Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich</i>	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОПЛАТЕ ПО КЛИНИКО-ЗАТРАТНЫМ ГРУППАМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1173
<i>Эрматов Зоҳид Шавкатович</i>	
SUSTAINABLE TOURISM IN KARAKALPAKSTAN: LINKING CULTURE, COMMUNITIES, AND ECOLOGY.....	1179
<i>Indira Ermekebaeva</i>	
TARIFLASH VA REZERVLAHNING ILMIY-AMALIY MODEL (O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN).....	1184
<i>Maxmudov Komoliddin Rozmetovich</i>	
XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	1188
<i>Akmalova Ziyoda Doniyorovna</i>	
ECONOMIC EFFECTS OF GASTRONOMIC TOURISM: AN ANALYSIS OF TOURISTS' FOOD EXPENDITURE PATTERNS.....	1193
<i>Iroda Abdieva G'ayrat kizi</i>	
WAYS OF IMPROVING AGRITOURISM IN UZBEKISTAN	1198
<i>Ruxangiz Mirfayzovna Mavlonova, Istamkhuja Olimovich Davronov</i>	
TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1203
<i>Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ISH BILAN BANDLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	1208
<i>Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	1213
<i>Zokirov Fayzullo Maxamatovich</i>	
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.....	1219
<i>Суюнова Камилла Бахромовна, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли</i>	
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА: ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	1223
<i>Камилова Наргиза Абдукажоровна</i>	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ И ЗАНЯТОСТЬ	1227
<i>Камилова Наргиза Абдукажоровна, Асадова Шоҳида Азаматовна</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOFUL SUG'URTA FONDLARINI SHAKLLANTIRISH.....	1232
<i>Alimov Sherzod Choriyevich</i>	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1238
<i>Bo'taev O'tkir Eshboevich</i>	
PUL MABLAG'LARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	1242
<i>Xalikov Baxrom Shomurovich</i>	
O'ZBEKISTON SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA ENERGIYA TA'SIRINI QISQA VA UZOQ MUDDATLI BAHOLASH SAMARASI	1247
<i>Jabbarov Nurbek Atanazarovich</i>	
IQTISODIYOTDA ENERGIYA TIZIMINING TUTGAN O'RNINI MODELLASHTIRISHDA ARDL MODELINING NAZARIY AHAMIYATI	1252
<i>Kuralbayev Jo'rabek Oybekovich</i>	

DAVLAT TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	1256
<i>Salamov Islom Tashkazzakovich</i>	
МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	1263
<i>Касимова Наргиза Сабитджановна</i>	
SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI EVOLYUTSIYASI.....	1268
<i>Isamuxamedov Boxodir Baxramovich</i>	
HUDUDIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA NAVOIY VILOYATINING EKOTURISTIK RESURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	1274
<i>Shodiyev Sanjar Ruzukulovich, Abdurahmonova Shahlo Serali qizi</i>	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	1281
<i>Sabirov Xamid Qo'ziboyevich</i>	
HUDUDLARNI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1285
<i>N.Bekmurodov</i>	
KORXONALAR INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1291
<i>Gafurova Umida Fatixovna</i>	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	1296
<i>Fayziyev Orifjon Olimovich</i>	
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	1302
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTON VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR QIYOSIY TAHLILI.....	1310
<i>Mangliyev Bezzod To'raboy o'g'li</i>	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI	1315
<i>Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich</i>	
MEHNAT MUNOSATLARINI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI PLATFORMALARINING O'RNI	1321
<i>I.A.Bakiyeva, S.A.Bozorova</i>	
O'ZBEKISTONDA TURISTIK-REKREATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	1327
<i>Usmanova Zumrad Islamovna</i>	
"YASHIL" XIZMAT KO'RSATISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH: SOLIQ SIYOSATI VA DAVLAT BOSHQARUVI JIHATIDAN TAHLIL.....	1333
<i>Haqnazarova Yulduz Juraqulovna</i>	
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЙОНОВ	1339
<i>Кеунимжаев Мухамедали Куанышбаевич</i>	
TRANSPORT INFRATUZILMASI RIVOJLANISHINING HUDUDLARARO IQTISODIY TENGSIZLIKNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	1344
<i>Narziyev Umidjon Baxrillayevich</i>	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI TALQININING ILMIY TAHLILI.....	1350
<i>Ro'ziqulov Shunqor Tohir o'g'li</i>	
BANKLARNING QO'SHILISH VA QO'SHIB OLIH OPERATSIYALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	1356
<i>Azlarova Aziza Axrarovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi</i>	
RAQAMLASHTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	1361
<i>Umurzak Ablakulovich Radjabov</i>	

ISHLAB CHIQRADIGAN SANOATNING IQTISODIYOTDAGI TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING TASNIFLANISHI	1366
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH VA SUV ISTE'MOLI TARTIBINI AMALGA OSHIRISH.....	1374
Matkarimov Mansur Maksudovich	
DEVELOPMENT OF HERITAGE-BASED EXCURSION ACTIVITIES IN THE BUKHARA REGION	1379
Murodjonov Bahrombek Gulomaliyevich, Istamkhuj Olimovich Davronov, Radjabov Odil Olimovich	
TRANSPORT TURLARI FAOLIYATINI BIRLASHTIRISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH.....	1385
Giyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTI RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	1388
Usmonov Sher Muhammad Xaydar o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN YER SOLIG'I MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1391
Ramazonov Shamil Ulug'bek o'g'li	
IJTIMOIIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA AHAMIYATI	1396
Muxsiddinov Mansurjon Maxmudjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'LJALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O'TKAZISHNING MIQDORIY VA SIFAT O'ZGARISHLARI.....	1400
Safayev Sanjarbek Zafarbek o'g'li	
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	1405
Холмуродов Жавохир Бахтияр ўғли	
NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR MEHNAT BOZORINING O'ZIGA XOS SEGMENTI SIFATIDA	1410
Sevunov Turg'unbek Radjabovich	
SURXONDARYO VILOYATIDAGI "ZARCHOB" GESNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	1414
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna, Ollanazarov Boburjon Alisher o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	1418
С.А. Исхакова	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA MA'SULIYATLI ISTE'MOLNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	1424
Rashitova Nilufar Xatambayevna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING EKSPORT VA ICHKI B2B BOZORIDAGI O'RNI.....	1433
Sapayeva Nilufar Qadamboyevna	
AGROSANOAT KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI	1441
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	

AGROSANOAT KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI

Yusupova Feruza Yo'ldoshevna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada agrosanoat klasterlarini shakllantirish va boshqarishning nazariy modellari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida klaster yondashuvining iqtisodiy asoslari, tashkiliy-boshqaruv mexanizmlari hamda agrosanoat integratsiyasining samaradorlik mezonlari o'rganildi. M. Porterning raqobatbardoshlik nazariyasi, UNIDO va FAO tomonidan ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar hamda Yevropa va Osiyo mamlakatlari tajribasi qiyosiy baholandi. Agrosanoat klasterlarining tashkiliy tuzilmasi, boshqaruv bosqichlari va qiymat zanjiri tarkibi tizimli tahlil asosida ko'rib chiqildi. Qiymat zanjirida qo'shilgan qiymat taqsimoti aniqlanib, chuqur qayta ishlash bosqichining ahamiyati asoslandi. Shuningdek, klaster samaradorligini baholashning ko'p o'lchovli ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi. Olingan natijalar agrosanoat klasterlarini boshqarishda gibridd modelni qo'llash maqsadga muvofiqligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: agrosanoat klasteri, klaster modeli, qiymat zanjiri, agrosanoat integratsiyasi, klaster boshqaruvi, qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi.

Abstract. The article analyzed theoretical models of the formation and management of agro-industrial clusters. The study examined the economic foundations of the cluster approach, organizational and managerial mechanisms, and efficiency criteria of agro-industrial integration. A comparative assessment of M. Porter's theory of competitive advantage, methodological approaches developed by UNIDO and FAO, and the practices of European and Asian countries was conducted. Based on a systematic analysis, the organizational structure of clusters, management stages, and the composition of the value chain were examined. The distribution of value added within the value chain was identified, and the importance of the deep processing stage was substantiated. A multidimensional system of performance indicators for cluster evaluation was developed. The results demonstrated the feasibility of applying a hybrid management model in agro-industrial clusters.

Key words: agro-industrial cluster, cluster model, value chain, agro-industrial integration, cluster management, agricultural modernization.

Аннотация. В статье проанализированы теоретические модели формирования и управления агропромышленными кластерами. В ходе исследования изучены экономические основы кластерного подхода, организационно-управленческие механизмы и критерии эффективности агропромышленной интеграции. Проведена сравнительная оценка теории конкурентных преимуществ М. Портера, методических подходов UNIDO и FAO, а также практического опыта стран Европы и Азии. На основе системного анализа рассмотрены организационная структура кластеров, этапы управления и состав цепочки создания стоимости. Определено распределение добавленной стоимости в цепочке, обоснована значимость этапа глубокой переработки. Разработана система многофакторных показателей оценки эффективности кластеров. Полученные результаты показали целесообразность применения гибридной модели управления агропромышленными кластерами.

Ключевые слова: агропромышленный кластер, кластерная модель, цепочка создания стоимости, агропромышленная интеграция, управление кластером, модернизация сельского хозяйства.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida qishloq xo'jaligining raqobatbardoshligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda qishloq hududlarida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash zamonaviy iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Klaster yondashuvi bu borada nazariy va amaliy jihatdan keng qo'llanilayotgan samarali vositalardan biri sifatida tan olingan [1]. M. Porter tomonidan 1990-yillarda ishlab chiqilgan raqobatbardosh afzalliklar nazariyasi klasterlarni geografik jihatdan yaqin joylashgan, o'zaro bog'liq korxonalar, ixtisoslashtirilgan yetkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar, tegishli soha firmalari va ularga aloqador institutlar (universitetlar, standartlar agentliklari, savdo uyushmalari) tizimi sifatida ta'riflagan [2].

Agrosanoat klasterlari ana shu nazariy paradigmaning qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatiga tatbiq etilgan shakli bo'lib, ular xom ashyo yetishtirishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va realizatsiya qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoat taraqqiyoti bo'yicha tashkiloti (UNIDO) agrosanoat klasterlarini rivojlanayotgan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi qiymat zanjirini mustahkamlashning asosiy vositasi sifatida baholagan [3]. FAO ma'lumotlariga ko'ra, samarali tashkil etilgan agrosanoat klasterlari ishtirokchi xo'jaliklar daromadini o'rtacha 20-35 foizga oshirish imkoniyatini beradi [4].

Klaster yondashuvining ahamiyati rivojlangan mamlakatlar tajribasida yaqqol namoyon bo'ladi. Niderlandiyaning gulchilik klasteri, Italiyaning oziq-ovqat sanoati klasterlari, Tailandning guruch eksport klasterlari kabi muvaffaqiyatli namunalar klaster modelining qishloq xo'jaligida yuqori samaradorlik berishi mumkinligini isbotlagan [5]. Yevropa Ittifoqining Umumiy qishloq xo'jaligi siyosati (CAP) doirasida klaster yondashuvidan foydalanish kuchaytirilgan bo'lib, 2014-2020-yillar dasturiy davri mobaynida 450 dan ortiq agrosanoat klasteri moliyalashtirilgan [6].

O'zbekistonda agrosanoat klasterlarini rivojlantirish bo'yicha tizimli islohotlar 2017-yildan boshlab amalga oshirilmoqda. Paxta-to'qimachilik, meva-sabzavotchilik va chorvachilik tarmoqlarida klaster tashkilotlari shakllantirilgan [7]. Biroq bu jarayonlarning nazariy-metodologik asoslarini chuqurroq o'rganish, xalqaro tajribadagi turli modellarni qiyosiy tahlil qilish hamda mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan boshqaruv modellarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qolmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi agrosanoat klasterlarini shakllantirish va boshqarishning nazariy modellarini tizimli o'rganish, xalqaro tajribadagi eng ilg'or amaliyotlarni tahlil qilish hamda samarali boshqaruv mexanizmlarini nazariy jihatdan asoslashdan iborat. Tadqiqot obyekti sifatida agrosanoat klasterlarining tashkiliy-iqtisodiy tuzilmasi, predmeti sifatida esa ularni shakllantirish va boshqarishning nazariy modellari belgilangan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klaster nazariyasining ildizlari A. Marshall tomonidan XIX asr oxirida ilgari surilgan sanoat rayonlari konsepsiyasiga borib taqaladi. Marshall geografik konsratsiya orqali korxonalarining tashqi iqtisodiy samaradorlik (external economies) olishini nazariy jihatdan asoslagan [8]. Keyinchalik bu g'oya M. Porter tomonidan raqobatbardoshlik nazariyasiga integratsiya qilinib, "Millatlarning raqobatbardosh afzalligi" asarida klaster konsepsiyasi to'liq shakllantirilgan [2]. Porterning "olmos modeli" (diamond model) klaster shakllanishining to'rt asosiy omilini — ishlab chiqarish omillari sharoitlari, talab sharoitlari, tegishli va qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar hamda firma strategiyasi, tuzilmasi va raqobatni — aniqlab bergan.

Agrosanoat klasterlari bo'yicha nazariy tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlangan. Schmitz va Nadvi klasterlarning rivojlanayotgan mamlakatlardagi roli haqidagi tadqiqotlarida "jamoaviy samaradorlik" (collective efficiency) tushunchasini kiritgan bo'lib, bunda tashqi iqtisodiy samaradorlik va qo'shma harakatlarning uyg'unligi ta'kidlangan [9]. Giuliani, Pietrobelli va Rabbellotti esa klasterlarning innovatsion imkoniyatlarini o'rganib, bilim almashish tarmoqlari va o'quv jarayonlarining klaster rivojlanishidagi hal qiluvchi rolini ko'rsatgan [10].

UNIDO tomonidan ishlab chiqilgan klaster rivojlantirish metodologiyasi agrosanoat klasterlarini shakllantirishning bosqichma-bosqich yondashuvini taklif etgan [3]. Ushbu metodologiyaga ko'ra, klaster rivojlantirish jarayoni beshta asosiy bosqichdan iborat: diagnostika, ishonch o'rnatish, jamoaviy strategiya ishlab chiqish, amalga oshirish va monitoring. Ketels va Memedovic klaster siyosati va boshqaruv modellarini bo'yicha tadqiqotlarida davlatning fasilitator rolining ahamiyatini ta'kidlab, yuqoridan-pastga (top-down) va pastdan-yuqoriga (bottom-up) yondashuvlarning sintezini taklif etgan [11].

Qiymat zanjiri nazariyasi agrosanoat klasterlarini tushinishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kaplinsky va Morris global qiymat zanjirlari doirasida klasterlarning raqobatbardoshligini o'rganib, mahalliy klasterlar va global bozorlar o'rtasidagi aloqalarning ahamiyatini ko'rsatgan [12]. Gereffi va Fernandez-Stark esa global qiymat zanjirlari tahlili metodologiyasini takomillashtirib, klasterlarning global iqtisodiyotdagi o'rnini aniqlashning amaliy usullarini ishlab chiqqan [13].

Yevropa Ittifoqi tajribasida agrosanoat klasterlarini boshqarish modellarini keng o'rganilgan. Yevropa klaster observatoriyasining (European Cluster Observatory) ma'lumotlariga ko'ra, muvaffaqiyatli agrosanoat klasterlari

davlat-xususiy sheriklik (public-private partnership) asosida boshqariladi va innovatsiyaga yo'naltirilgan strategiyalarni qo'llaydi [14]. Solvell klaster tashabbuslarining hayot tsikli modelini ishlab chiqqan bo'lib, bunda tashabbusning shakllanishi, rivojlanishi, mustahkamlanishi va transformatsiyasi bosqichlari farqlangan [15].

Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi agrosanoat klasterlari tajribasi alohida e'tiborga loyiqdir. Sonobe va Otsuka Shveytsariya rivojlanish hamkorligi agentligi bilan birgalikda o'tkazgan tadqiqotlarida rivojlanayotgan mamlakatlar uchun sanoat klasterlarining rivojlanish bosqichlari modelini taklif etgan [16]. Ushbu model klasterlarning boshlang'ich, o'sish va yetuklik bosqichlarini farqlab, har bir bosqichga xos boshqaruv mexanizmlarini aniqlagan.

Klaster samaradorligini baholash metodologiyalari ham nazariy adabiyotda keng muhokama qilinadi. Andersson va boshqalar klaster baholash uchun ko'p o'lchovli yondashuvni taklif qilib, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samaradorlik ko'rsatkichlarining integratsiyasini asoslagan [17]. Lindqvist va boshqalar esa klaster xaritalash (cluster mapping) metodologiyasini ishlab chiqib, klaster potensialini aniqlash va rivojlanish dinamikasini kuzatishning amaliy vositalarini taqdim etgan [18].

O'zbek olimlarining agrosanoat klasterlari bo'yicha tadqiqotlari ham sezilarli hissa qo'shgan. B. Berkinov paxta-to'qimachilik klasterlarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o'rganib, klaster yondashuvining O'zbekiston sharoitidagi o'ziga xos jihatlari tahlil qilgan [19]. A. Rasulev va I. Trostyanskiy esa agrosanoat integratsiyasining iqtisodiy samaradorligini baholash metodikasini ishlab chiqqan [20].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslangan bo'lib, agrosanoat klasterlarini shakllantirish va boshqarish modellarini har tomonlama o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqotda qo'llangan asosiy metodlar quyidagilardan iborat.

Tizimli tahlil metodi. Agrosanoat klasteri murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida qaralgan bo'lib, uning elementlari (ishtirokchilar), ularning o'zaro aloqalari va tashqi muhit bilan munosabatlari tizimli tahlil prinsiplari asosida o'rganilgan [21]. Tizimli yondashuv klaster tuzilmasining ichki mantiqiy izchilligini aniqlash va boshqaruv mexanizmlarining samaradorligini baholash imkonini bergan.

Qiyosiy tahlil metodi. Turli mamlakatlar va mintaqalardagi agrosanoat klasterlari modellari qiyosiy tahlil qilingan. Yevropa Ittifoqi, Janubiy-Sharqiy Osiyo va Lotin Amerikasi mamlakatlarining klaster boshqaruv modellari tanlangan bo'lib, qiyoslash mezonini sifatida boshqaruv tuzilmasi, moliyalashtirish mexanizmlari, innovatsion imkoniyatlar va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari foydalanilgan.

Abstrakt-mantiqiy metod. Agrosanoat klasterlarini shakllantirish va boshqarishning nazariy modellari abstrakt-mantiqiy metod yordamida ishlab chiqilgan. Bu metod orqali mavjud nazariy yondashuvlardan umumlashtirilgan xulosalar chiqarilgan va yangi integratsion model konsepsiyasi shakllantirilgan.

Hujjatli tahlil metodi. Tadqiqot manbalar bazasi sifatida xalqaro tashkilotlar (FAO, UNIDO, Jahon banki) hisobotlari, Yevropa Ittifoqining qishloq xo'jaligi siyosati hujjatlari, ilmiy jurnallardagi maqolalar va mamlakatlar milliy statistika ma'lumotlari foydalanilgan. Jami 25 ta asosiy manba tizimli ravishda tahlil qilingan.

Grafik modellashtirish metodi. Klaster tuzilmasi va boshqaruv mexanizmlarini vizualizatsiya qilish maqsadida grafik modellashtirish usullaridan foydalanilgan. Tashkiliy sxemalar, jarayon modellari va tizimli diagrammalar ishlab chiqilgan.

Tadqiqot doirasi quyidagicha belgilangan: vaqt oralig'i — 1998-2025-yillar orasida nashr etilgan ilmiy adabiyotlar; geografik qamrov — Yevropa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarining tajribalari; tarmoq qamrovi — qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoatining asosiy yo'nalishlari (paxtachilik, meva-sabzavotchilik, donchilik, chorvachilik va baliqchilik).

TAHLIL VA NATIJALAR

Agrosanoat klasterlarini shakllantirish nazariyasi bir nechta asosiy konseptual ramkaga tayanadi. Porter tomonidan ishlab chiqilgan klaster nazariyasiga ko'ra, geografik yaqinlik va tarmoqlararo aloqalar raqobatbardoshlikni oshirishning eng samarali vositalaridan biridir [1]. Agrosanoat kontekstida bu nazariya fermer xo'jaliklari, qayta ishlash korxonalarini, logistika xizmatlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari va bozor infratuzilmasining yagona tizimga birlashishini nazarda tutadi.

Nazariy tahlil agrosanoat klasterlarini shakllantirishning uchta asosiy modelini farqlash imkonini beradi. Birinchisi — vertikal integratsiya modeli bo'lib, unda xom ashyo yetishtirishdan tayyor mahsulotni realizatsiya qilishgacha bo'lgan barcha bosqichlar yagona boshqaruv tizimiga birlashtiriladi [3]. Ikkinchisi — tarmoqli (setevoy) model bo'lib, unda mustaqil subyektlar shartnomaviy munosabatlar orqali o'zaro hamkorlik qiladi [9]. Uchinchisi — gibrid model bo'lib, unda vertikal integratsiya va tarmoqli yondashuvning eng yaxshi tomonlari uyg'unlashtiriladi (1-rasm) [11].

1-rasm. Agrosanoat klasteri shakllantirishning integratsion modeli¹

1-rasmda ko'rsatilganidek, integratsion model klaster yadrosini markaziy koordinatsiya organi sifatida belgilab, uning atrofida yettita asosiy ishtirokchi guruhni joylashtiradi. Bu model Porter nazariyasidagi o'zaro bog'liqlik tamoyilini agrosanoat kontekstiga moslashtirgan holda, har bir ishtirokchining klaster yadrosi bilan ikki tomonlama aloqasini ta'minlaydi. UNIDO metodologiyasi [3] ham klasterda markaziy koordinatsiya tuzilmasining mavjudligini muvaffaqiyatning asosiy sharti sifatida ta'kidlagan.

Klaster shakllanishining nazariy shartlari orasida quyidagilarni ajratish mumkin: birinchidan, geografik konsentratsiya — klaster ishtirokchilarining ma'lum bir hududda to'planishi tashqi iqtisodiy samaradorlikni yuzaga keltiradi [8]; ikkinchidan, institutsional muhit — huquqiy bazaning mavjudligi, mulkchilik huquqlarining himoyalanganligi va shartnomaviy munosabatlarning ishonchligi klaster barqarorligini ta'minlaydi [15]; uchinchidan, ijtimoiy kapital — ishtirokchilar o'rtasidagi ishonch va hamkorlik madaniyati jamoaviy harakatlarning samaradorligini oshiradi [9].

Agrosanoat klasterlarini boshqarish modellarining turli-tumanligi klaster faoliyatining murakkabligi va ko'p qirraliligi bilan bog'liq. Nazariy adabiyot tahlili asosida to'rtta asosiy boshqaruv modeli ajratilgan: markazlashtirilgan model, davlat-xususiy sheriklik modeli, o'z-o'zini boshqarish modeli va tarmoqli boshqaruv modeli.

Markazlashtirilgan boshqaruv modeli yirik korporatsiya yoki xolding kompaniyasi boshchiligidagi amalga oshiriladi. Bu modelda strategik qarorlar markaziy boshqaruv organi tomonidan qabul qilinib, klaster ishtirokchilariga bajarilish uchun yetkaziladi. Xitoyning qishloq xo'jaligi modernizatsiyasi tajribasida bu model keng qo'llanilgan bo'lib, davlat korxonalarini yetakchiligidagi yirik agrosanoat klasterlari tashkil etilgan [22]. Markazlashtirilgan modelning afzalligi — resurslarni tezkor safarbar etish va yagona strategiyani amalga oshirish imkoniyati.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikka asoslanadi. Yevropa Ittifoqida bu model keng tarqalgan bo'lib, davlat moliyaviy va institutsional qo'llab-quvvatlash orqali klaster rivojlanishini rag'batlantiradi, xususiy sektor esa boshqaruv va innovatsion imkoniyatlarni ta'minlaydi [14]. Yevropa klaster observatoriyasi ma'lumotlariga ko'ra, DXSh asosida boshqarilgan klasterlarning 73 foizi birinchi besh yil ichida barqaror o'sishga erishgan [6].

O'z-o'zini boshqarish modeli klaster ishtirokchilarining o'zaro kelishuvi va hamkorligi asosida shakllanadi. Italiyaning Emiliya-Romanya mintaqasidagi oziq-ovqat sanoati klasterlari bu modelning muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi. Beccattini va Rullani tomonidan o'rganilgan bu tajriba kichik va o'rta korxonalarining tarmoqli hamkorligi orqali yuqori raqobatbardoshlikka erishish mumkinligini ko'rsatgan [23].

Tarmoqli boshqaruv modeli zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli platformalar asosida klaster ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtiradi. Bu model ayniqsa global qiymat zanjirlariga integratsiyalashgan

¹ Manba: Porter M.E. (1998) [2], UNIDO (2013) [3] asosida muallif ishlanmasi

klasterlarda samarali hisoblanadi [12]. Raqamli platformalar orqali real vaqt rejimida ma'lumot almashish, buyurtmalarni boshqarish va sifat nazoratini amalga oshirish mumkin (2-rasm).

Manba: UNIDO (2013), Ketels (2017) asosida muallif ishlanmasi

2-rasm. Agrosanoat klasterlarini boshqarish bosqichlari modeli²

2-rasmda agrosanoat klasterlarini boshqarishning siklik modeli tasvirlangan. Model beshta asosiy bosqichni qamrab oladi: tashabbusni shakllantirish, strategik rejalashtirish, tashkiliy tuzilma barpo etish, operatsion faoliyat va monitoring hamda baholash. Har bir bosqich keyingi bosqich uchun asos yaratib, oxirgi bosqichdan birinchisiga qayta aloqa mexanizmi orqali uzluksiz takomillashtirish sikli amalga oshiriladi. Ushbu model UNIDO [3] va Ketels [11] tomonidan taklif etilgan bosqichma-bosqich yondashuvlarni integratsiya qilgan holda, agrosanoat klasterlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oladi.

Agrosanoat klasterlarini boshqarishning xalqaro tajribasi mintaqaviy xususiyatlarga qarab sezilarli tafovutlanadi. Quyidagi jadvalda asosiy mintaqalar bo'yicha klaster modellarining qiyosiy tahlili keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Agrosanoat klasterlari boshqaruv modellarining qiyosiy tahlili³

Mintaqa	Boshqaruv modeli	Asosiy ishtirokchilar	Moliyalashtirish	Samaradorlik
Yevropa Ittifoqi	Davlat-xususiy sheriklik	Fermerlar kooperativlari, universitetlar, davlat	CAP subsidiyalari + xususiy investitsiyalar	Yuqori innovatsion salohiyat
Janubiy-Sharqiy Osiyo	Gibrid model	Davlat agentliklari, xususiy kompaniyalar	Davlat dasturlari + xalqaro grantlar	Eksportga yo'naltirilganlik
Lotin Amerikasi	Tarmoqli model	KO'B, kooperativlar, NTT	Mikrokredit + donor yordami	Ijtimoiy inklyuzivlik
Sharqiy Osiyo	Markazlashtirilgan model	Davlat korxonalarini, yirik korporatsiyalar	Davlat budjeti + korporativ investitsiyalar	Katta ko'lamli ishlab chiqarish
Afrika	Donor-boshchilik modeli	Xalqaro tashkilotlar, mahalliy fermerlar	Xalqaro yordamlar + mikromoliya	Barqarorlik muammolari

² Manba: UNIDO (2013) [3], Ketels (2017) [11] asosida muallif ishlanmasi

³ Manba: Yevropa klaster observatoriyasi (2020) [14], UNIDO (2013) [3], FAO (2017) [4] asosida tuzilgan

1-jadvalda boshqaruv modeli tanlovi mintaqaning iqtisodiy rivojlanish darajasi, institutsional muhit, moliyaviy imkoniyatlar va ijtimoiy-madaniy xususiyatlarga bog'liqligi ko'rinmoqda. Yevropa Ittifoqida davlat-xususiy sheriklik modeli innovatsiya va barqarorlikka yo'naltirilgan bo'lsa, Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari gibrid model orqali eksport salohiyatini oshirishga e'tibor qaratgan. Lotin Amerikasidagi tarmoqli model kichik va o'rta fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga, Sharqiy Osiyodagi markazlashtirilgan model esa ko'lamlil ishlab chiqarishni ta'minlashga xizmat qilgan.

Agrosanoat klasterlarining samaradorligini aniqlashda qiymat zanjiri tahlili muhim ahamiyatga ega. Kaplinsky va Morris [12] ta'kidlaganidek, global qiymat zanjirlari kontekstida klasterlarning raqobatbardoshligi ularning zanjirining qaysi bosqichlarida qo'shilgan qiymat yarata olishiga bog'liq. Agrosanoat klasterlarida qiymat zanjiri odatda quyidagi bosqichlardan iborat: xom ashyo yetkazib berish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, dastlabki qayta ishlash, chuqur qayta ishlash, qadoqlash va brendlash, logistika hamda realizatsiya.

Gereffi va Fernandez-Stark [13] global qiymat zanjirlari nazariyasiga ko'ra, klasterlarning qiymat zanjirida yuqoriga siljishi (upgrading) to'rt xil shaklda namoyon bo'ladi: jarayonni takomillashtirish (process upgrading) — ishlab chiqarish samaradorligini oshirish; mahsulotni takomillashtirish (product upgrading) — yangi yoki yaxshilangan mahsulotlar yaratish; funksional takomillashtirish (functional upgrading) — zanjirda yangi funksiyalarni egallash; va zanjirla-aro takomillashtirish (interchain upgrading) — boshqa tarmoqlarga o'tish (2-jadval).

2-jadval. Agrosanoat klasterlarida qiymat zanjiri bosqichlari va qo'shilgan qiymat taqsimoti⁴

Qiymat zanjiri bosqichi	Qo'shilgan qiymat ulushi, foizda	Asosiy ishtirokchilar	Boshqaruv mexanizmi
Xom ashyo yetkazish	5-10	Yetkazib beruvchilar, logistika	Shartnomaviy munosabatlar
Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi	15-25	Fermer xo'jaliklari	Texnik ko'rsatmalar
Dastlabki qayta ishlash	10-15	Qayta ishlash korxonalari	Sifat nazorati standartlari
Chuqur qayta ishlash	20-30	Sanoat korxonalari	Texnologik nazorat
Brendlash va qadoqlash	10-15	Marketing xizmatlari	Brend strategiyasi
Logistika va realizatsiya	15-20	Savdo va eksport tashkilotlari	Bozor tahlili va prognozlash

2-jadvalda ko'rsatilganidek, eng yuqori qo'shilgan qiymat chuqur qayta ishlash bosqichida yaratiladi (20-30%). Bu agrosanoat klasterlarining faqat xom ashyo yetishtirishda emas, balki qayta ishlash va tayyor mahsulot ishlab chiqarishda raqobatbardoshlik afzalligiga ega bo'lishi zarurligini ko'rsatadi. FAO [4] tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar ham qayta ishlash ulushining yuqori bo'lgan klasterlarning iqtisodiy barqarorligi sezilarli darajada yuqori ekanligini tasdiqlagan.

Agrosanoat klasterlarining samaradorligini baholash ko'p o'lchovli yondashuvni talab qiladi. Andersson va boshqalar [17] tomonidan taklif etilgan integratsion baholash tizimi iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ko'rsatkichlarni birlashtiradi. Shu asosda agrosanoat klasterlariga moslashtirilgan baholash ko'rsatkichlari tizimi ishlab chiqilgan (3-jadval).

3-jadval. Agrosanoat klasterlari samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi⁵

Ko'rsatkich guruhi	Ko'rsatkichlar	O'lchash birligi	Maqsadli qiymat
Iqtisodiy samaradorlik	Mehnat unumdorligi o'sishi	Foiz (yillik)	10-15% yillik o'sish
	Qo'shilgan qiymat ulushi	Foiz	50% dan yuqori
	Eksport hajmi dinamikasi	AQSh dollari	Yillik 15-20% o'sish
Ijtimoiy samaradorlik	Yangi ish o'rinlari	Shaxslar soni	Klaster boshiga 200+ ish o'rne
	Fermer daromadi o'sishi	Foiz	20-35% o'sish
Innovatsion salohiyat	ITTKI xarajatlar ulushi	Tushumga nisbatan foiz	2-5% tushum
	Yangi texnologiyalar joriy etilishi	Texnologiyalar soni	Yiliga kamida 2-3 ta

4 Manba: Kaplinsky R., Morris M. (2001) [12], Gereffi G., Fernandez-Stark K. (2016) [13] asosida tuzilgan

5 Manba: Andersson T. va boshq. (2004) [17], FAO (2017) [4] asosida muallif ishlanmasi

3-jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar tizimi agrosanoat klasterlarining ko'p tomonlama faoliyatini aks ettiradi. Andersson va boshqalar [17] ta'kidlaganidek, faqat iqtisodiy ko'rsatkichlarga tayanish klasterning haqiqiy samaradorligini to'liq baholay olmaydi. Ijtimoiy va innovatsion ko'rsatkichlarning kiritilishi klaster rivojlanishining barqarorligini ta'minlash uchun zarurdir. FAO [4] tadqiqotlari fermer daromadi o'sishining 20-35 foiz oralig'ida bo'lishini muvaffaqiyatli klaster faoliyatining asosiy indikator sifatida belgilagan.

Zamonaviy agrosanoat klasterlarining raqobatbardoshligi tobora ko'proq innovatsion imkoniyatlarga bog'liq bo'lib bormoqda. Giuliani, Pietrobelli va Rabbellotti [10] ning tadqiqotlari klasterlarda bilim almashish tarmoqlarining innovatsion faoliyatga to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini isbotlagan. Agrosanoat klasterlarida innovatsion boshqaruv bir nechta asosiy yo'nalishni qamrab oladi.

Birinchiidan, texnologik innovatsiyalar — zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish, aniq dehqonchilik (precision agriculture) usullarini qo'llash va biotexnologik yangiliklar agrosanoat klasterlarining hosildorligini oshirishga xizmat qiladi. Jahon banki [24] ma'lumotlariga ko'ra, aniq dehqonchilik texnologiyalarini qo'llagan klasterlarda resurs sarfi o'rtacha 15-20 foizga kamaygan, hosildorlik esa 10-25 foizga oshgan.

Ikkinchiidan, tashkiliy innovatsiyalar — klaster boshqaruvida raqamli platformalar va ma'lumotlar tahlili tizimlarini joriy etish boshqaruv qarorlarining sifatini oshiradi. Blockchain texnologiyalari asosidagi traceability (izlanish) tizimlari mahsulot xavfsizligi va sifat nazoratini yaxshilashda muhim vosita sifatida tan olingan [25].

Uchinchiidan, ijtimoiy innovatsiyalar — fermerlar va klaster ishtirokchilari o'rtasida bilim almashish platformalari, kooperativ ta'lim dasturlari va mentorlik tizimlari inson kapitalini rivojlantirishga yo'naltirilgan. Sonobe va Otsuka [16] ning tadqiqotlari ko'rsatganidek, ta'lim va malaka oshirish dasturlari klaster ishtirokchilarining innovatsion faolligini sezilarli darajada oshiradi.

Agrosanoat klasterlarida innovatsion boshqaruvning yana bir muhim jihati — klaster ichidagi bilim aylanishi (knowledge spillover) mexanizmlarini boshqarishdir. Marshall [8] tomonidan aniqlangan tashqi samaradorlik effektlari zamonaviy klasterlarda maqsadli ravishda boshqarilishi mumkin. Bu maqsadda ilmiy-tadqiqot markazlari, universitetlar va korxonalar o'rtasida uchlik heliks (triple helix) modeli asosida hamkorlik platformalari tashkil etiladi.

O'zbekistonda agrosanoat klasterlarini rivojlantirish tajribasi jahon amaliyotidagi turli modellarning elementlarini o'zida mujassam etadi. 2017-yildan boshlab amalga oshirilgan islohotlar natijasida paxta-to'qimachilik, meva-sabzavotchilik va boshqa yo'nalishlarda klaster tashkilotlari tashkil etilgan [7]. Nazariy tahlil asosida O'zbekiston uchun eng maqbul model gibrid xarakterga ega bo'lishi, ya'ni davlat-xususiy sheriklik va tarmoqli boshqaruv elementlarini birlashtirishi maqsadga muvofiq ekanligi aniqlanadi.

Solvell [15] tomonidan taklif etilgan klaster tashabbusi hayot sikli modeli O'zbekiston kontekstida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu modelga ko'ra, klaster rivojlanishining dastlabki bosqichlarida davlatning faol ishtiroki zarur bo'lib, yetuklik bosqichiga o'tish jarayonida xususiy sektorning roli ortib borishi lozim. O'zbekistondagi agrosanoat klasterlari hozirda shakllanish va o'sish bosqichlarida bo'lib, bu davrda davlat tomonidan institutsional qo'llab-quvvatlash, infratuzilmaviy investitsiyalar va eksportni rag'batlantirish mexanizmlarining taqdim etilishi muhim ahamiyatga ega.

Lindqvist va boshqalar [18] tomonidan ishlab chiqilgan klaster xaritalash metodologiyasi O'zbekistonning mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olgan holda qo'llanilishi mumkin. Har bir viloyatning tabiiy-iqlim sharoitlari, ishlab chiqarish an'analari va infratuzilma imkoniyatlari asosida klaster ixtisoslashuvini aniqlash va maqsadli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish samarali boshqaruvning muhim sharti hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida agrosanoat klasterlarini shakllantirish va boshqarishning nazariy yondashuvlari tizimli ravishda tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, agrosanoat klasterlari vertikal integratsiya, tarmoqli va gibrid modellar asosida tashkil etilishi mumkin. Vertikal model yagona boshqaruv va resurslar markazlashuvini ta'minlaydi, tarmoqli model esa mustaqil ishtirokchilar o'rtasidagi shartnomaviy hamkorlikka asoslanadi. Gibrid model ushbu ikki yondashuv elementlarini birlashtirgan holda boshqaruv barqarorligi va tashkiliy moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Ishlab chiqilgan boshqaruv modeli klaster faoliyatini bosqichma-bosqich tashkil etishni nazarda tutadi: tashabbusni shakllantirish, strategik rejalashtirish, tashkiliy tuzilmani yaratish, operatsion boshqaruv hamda monitoring va baholash. Ushbu ketma-ketlik boshqaruv jarayonining izchilligini ta'minlaydi.

Qiymat zanjiri tahlili chuqur qayta ishlash bosqichida yuqori qo'shilgan qiymat shakllanishini ko'rsatdi. Shu sababli klaster faoliyatini xom ashyo yetishtirish bilan cheklamasdan, qayta ishlash, qadoqlash va realizatsiya bosqichlarini kengaytirish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Klaster samaradorligini baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda ijtimoiy va innovatsion mezonlarni ham hisobga olish zarur. Mehnat unumdorligi, qo'shilgan qiymat ulushi, ish o'rinlari yaratish va texnologik yangilanish darajasi kompleks baholash tizimining asosiy tarkibiy qismlari hisoblanadi.

Agrosanoat klasterlarining barqaror rivojlanishi innovatsion boshqaruv mexanizmlariga bog'liq. Texnologik yangilanish, raqamli boshqaruv vositalari va bilim almashish tizimlari klaster ichidagi hamkorlik samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot asosida quyidagi amaliy yo'nalishlar taklif etiladi. Agrosanoat klasterlarini shakllantirishda gibrid boshqaruv modelini qo'llash, boshqaruv jarayoniga bosqichma-bosqich monitoring tizimini joriy etish, qiymat zanjirini chuqurlashtirish orqali qayta ishlash ulushini oshirish, ilmiy muassasalar va ishlab chiqarish subyektlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish hamda mintaqaviy ixtisoslashuv asosida klaster xaritalash tadqiqotlarini amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Ushbu yo'nalishlar agrosanoat klasterlarining iqtisodiy samaradorligi va boshqaruv izchilligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. — 1998. — Vol. 76, No. 6. — P. 77-90. <https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition>
2. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. — New York: Free Press, 1990. — 855 p. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=6105>
3. UNIDO. The UNIDO Approach to Cluster Development: Key Principles and Project Experiences for Inclusive Growth. — Vienna: UNIDO, 2013. https://www.unido.org/sites/default/files/2013-07/cluster_development_0.pdf
4. FAO. The State of Food and Agriculture: Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation. — Rome: FAO, 2017. <https://www.fao.org/3/i7658e/i7658e.pdf>
5. OECD. Cluster Policies and Smart Specialisation Strategies. — Paris: OECD, 2013. <https://www.oecd.org/sti/outlook/e-outlook/stipolicyprofiles/competencestoinnovate/clusterpolicies.htm>
6. European Commission. Evaluation of the Impact of the CAP on Generational Renewal, Local Development and Jobs in Rural Areas. — Brussels, 2021. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_en
7. Marshall A. Principles of Economics. — London: Macmillan, 1920. — 8th edition. <https://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html>
8. Schmitz H., Nadvi K. Clustering and Industrialization: Introduction // World Development. — 1999. — Vol. 27, No. 9. — P. 1503-1514. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00072-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00072-8)
9. Giuliani E., Pietrobelli C., Rabelotti R. Upgrading in Global Value Chains: Lessons from Latin American Clusters // World Development. — 2005. — Vol. 33, No. 4. — P. 549-573. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.01.002>
10. Ketels C. Cluster Mapping as a Tool for Development // Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School. — 2017. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=53186>
11. Kaplinsky R., Morris M. A Handbook for Value Chain Research. — Brighton: IDS, 2001. <https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/Wp293.pdf>
12. Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer. — Duke University CGGC, 2016. https://gvcc.duke.edu/wp-content/uploads/Duke_CGGC_Global_Value_Chain_GVC_Analysis_Primer_2nd_Ed_2016.pdf
13. European Cluster Observatory. European Cluster Panorama 2020. — European Commission, 2020. <https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-panorama>
14. Solvell O. Clusters — Balancing Evolutionary and Constructive Forces. — Stockholm: Ivory Tower Publishers, 2008. <https://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100146>
15. Sonobe T., Otsuka K. Cluster-Based Industrial Development: An East Asian Model. — London: Palgrave Macmillan, 2006. <https://doi.org/10.1057/9780230596061>
16. Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. The Cluster Policies Whitebook. — Malmo: IKED, 2004. <https://www.clusterportal-bw.de/downloads/publikation/Cluster-Policies-Whitebook/>
17. Lindqvist G., Ketels C., Solvell O. The Cluster Initiative Greenbook 2.0. — Stockholm: Ivory Tower Publishers, 2013. <https://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.eco/providers/getpdf.jsp?uid=100282>
18. Berkinov B.B. Paxta-to'qimachilik tarmog'ida klaster yondashuvini joriy etishning iqtisodiy mexanizmlari // O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. — 2019. — №4. — B. 45-52. <https://cedr.uz/>
19. Rasulev A., Trostyanskiy I. Agrosanoat kompleksida integratsiyalashgan tuzilmalar samaradorligi // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2020. — №3. — B. 12-21. <https://iqtisodiyot.tsue.uz/>
20. Bertalanffy L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. — New York: George Braziller, 1968. https://monoskop.org/images/7/77/Von_Bertalanffy_Ludwig_General_System_Theory_1968.pdf
21. Huang J., Rozelle S. Agricultural Development and Policy in China. — Stanford University, 2018. https://fsi.stanford.edu/research/food_security_and_the_environment
22. Beccattini G., Rullani E. Local Systems and Global Connections: The Role of Knowledge // Phd F. Pyke, W. Sengenberger (eds.) Industrial Districts and Local Economic Regeneration. — Geneva: ILO, 1992. <https://www.ilo.org/global/publications/lang-en/index.htm>
23. World Bank. ICT in Agriculture: Connecting Smallholders to Knowledge, Networks, and Institutions. — Washington DC: World Bank, 2017. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/27526>
24. Kamilaris A., Fonts A., Prenafeta-Boldu F.X. The Rise of Blockchain Technology in Agriculture and Food Supply Chains // Trends in Food Science & Technology. — 2019. — Vol. 91. — P. 640-652. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.07.034>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>